

CRIA
COMUNICAÇÃO

Manual de utilização da marca
junho de 2019

ÍNDICE

Sobre o manual	4
A marca Pluri Saberes.....	5
NUNCA FAÇA ISSO COM SUA MARCA!.....	10
Paleta de cores	11
Tipografia	13

SOBRE O MANUAL

Tudo aquilo que você adquire – um automóvel, um software, um liquidificador – vem com um manual de utilização. Com uma marca não é diferente. Afinal, neste momento, ela é um de seus patrimônios mais importantes.

Por que uma marca precisa de orientações? Porque desde que surgiu aquela ideia inicial de criar algo seu, muita coisa foi debatida: as conversas envolvendo as aspirações dessa nova imagem, com quem esta marca vai falar, o que ela vai apresentar e, mais explicitamente, como ela vai aparecer. Todas essas intenções foram processadas e transformadas em sua identidade visual, mais comumente chamada de marca. Para resguardar tudo o que se deseja para SUA MARCA, este manual de utilização foi composto. Aqui encontram-se as suas possibilidades de emprego, suas normas e também, claro, restrições de uso. Afinal, quando aquele tão ansiado produto finalmente chega é essencial que ele não tenha nenhuma deformidade, nem seja mais doce ou mais azul ou mais inclinado do que o pretendido.

A partir de agora, certifique-se de que os responsáveis pela comunicação sigam todas as diretrizes apontadas aqui. Os arquivos para todas suas utilizações seguirão este manual. É essencial que nenhum deles tenha suas características modificadas.

MARCA - VERSÃO POSITIVA

Opção de emprego preferencial.

Deve ser preferida esta utilização quando sobre fundo branco ou claro, garantindo melhor identificação para as cores.

Todas as orientações de cores, desenho e distribuição devem ser respeitadas.

MARCA - TONS DE CINZA

Esta versão será utilizada quando o meio de veiculação apresentar limitação de cores (ex. jornal, nota fiscal). Todas as orientações de cores, desenho e distribuição devem ser respeitadas.

MARCA - VERSÃO MONOCROMÁTICA

Esta versão deverá ser preferida quando o meio não oferecer possibilidades para as variações em cores ou tons de cinza (ex. serigrafias em tecido). Monocromático não significa necessariamente ser preto, e sim a utilização de uma cor apenas.

MARCA - VERSÃO NEGATIVA

Esta versão deverá ser preferida quando o meio não oferecer possibilidades para as variações em cores ou tons de cinza (p.ex. serigrafias em tecido). A decisão sobre versão positiva ou negativa depende exclusivamente da base onde será aplicada.

Em meio eletrônico prefira o uso dessa versão para fudos com muitas cores que prejudiquem a leitura da marca.

NUNCA FAÇA ISSO COM A SUA MARCA!

Parece bobagem, mas é muito importante já apresentar as proibições de uso da marca.

Toda alteração não prevista no manual irá descaracterizar este patrimônio que tanto cuidamos para gerar.

PALETA DE CORES

A paleta de cores foi pensada de forma a expressar todas as intenções da marca. Para isso, estas devem ser mantidas na criação de material gráfico, site e demais. A seguir algumas variações de cores auxiliam na flexibilidade do uso destas.

GRADAÇÃO DAS CORES

Para um maior número de possibilidades no uso das cores pode-se fazer uso de gradação das cores. Estas são fracionadas a cada 20%.

1. TIPOGRAFIA SOURCE SANS

TEXTO DESTAQUE

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ É È À Á Ê Ã Â

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz é è à á ê ã â

0123456789

TIPOGRAFIA

A marca possui caligrafia original e fontes que ajudam na composição nos diversos materiais gráficos.

A tipografia (fonte, letra ou tipo) sugerida para utilização da criação de peças gráficas é a **Source Sans** e sua família **sans**.

Para textos de corpo ou apoio recomenda-se a **Roboto Slab**.

2. TIPOGRAFIA ROBOTO SLAB

Use essa fonte em seu texto secundário. Use essa fonte em seu texto secundário. Use essa fonte em seu texto secundário. Use essa fonte em seu texto secundário.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ É È À Á Ê Ã Â

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz é è à á ê ã â

0123456789

Hellen Vieira
85.99729.6858

CRIA
comunicação